

Penerapan E-Government Melalui E-Samsat Dalam Pelayanan Publik di Daerah Medan Utara

Niken Maylia

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Andalas, Padang, Indonesia

Email : Nikenmaylia501@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of e-government is to improve the quality of public services, especially information services, and to create good governance. In short, the Government's goal in public services will be to establish a communication network between the public, the private sector, and other governments that can facilitate interactions, transactions, and services. Presidential Decree No. 5 Tahun 2015 which regulates that SAMSAT Joint Office Services can be held by forming an E-SAMSAT Assistant, and other SAMSATs are developed according to the technology schedule and community expectations. The application of the e-SAMSAT application has not been able to improve the quality of excellent public services. This is because the e-SAMSAT program has not yet met the principles and quality standards of public services. Barriers to the implementation of e-SAMSAT in achieving the following principles: The general principle of good governance is that quality standards are not met Excellent service in implementing e-SAMSAT services.

Keywords : Service, Medan City, e-SAMSAT

ABSTRAK

Penerapan e-government adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat khususnya pelayanan informasi, dan menciptakan good governance. Singkatnya, tujuan Pemerintah dalam pelayanan publik akan membentuk jaringan komunikasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah lainnya yang dapat memfasilitasi interaksi, transaksi, dan layanan. Perpres No. 5 Tahun 2015 yang mengatur Layanan Kantor Bersama SAMSAT dapat diselenggarakan dengan membentuk Asisten E-SAMSAT, dan SAMSAT lainnya dikembangkan sesuai jadwal Teknologi dan harapan masyarakat. Pada penerapan aplikasi e-SAMSAT belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Hal ini karena melalui Program e-SAMSAT masih belum memenuhi prinsip dan standar mutu Pelayanan publik. Hambatan penerapan e-SAMSAT dalam mencapai prinsip-prinsip berikut: Prinsip umum tata kelola yang baik adalah bahwa standar kualitas tidak terpenuhi Pelayanan prima dalam mengimplementasikan layanan e-SAMSAT.

Kata Kunci : Pelayanan, Kota Medan, e-SAMSAT

PENDAHULUAN

Pada zaman teknologi yang semakin maju, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Salah satu bentuk perubahan dapat dilakukan dalam pelaksanaan e-government. Penerapannya, memanfaatkan teknologi dan perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Saat ini teknologi digital untuk menunjang pelayanan public, peningkatan kinerja serta kesejahteraan, menghemat biaya dan konsumsi sumber daya, serta untuk terlibat lebih efektif dan aktif dengan warganya. Posisi masyarakat yang menjadi warga negara membuat penyedia pelayanan publik tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai yang dilayani tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan (Alindro et al., 2021). Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) keberadaannya sudah melekat di masyarakat sebagai sektor yang penuh masalah publik atau layanan pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat dalam beberapa cara yang substansial. Manfaat teknologi digital hingga kini didokumentasikan dengan baik, bahkan tidak diragukan lagi karena dapat meringankan kepatuhan dalam bidang pelayanan publik seperti dalam sektor perpajakan, mengurangi biaya pengumpulan pajak, dan meningkatkan administrasi efisiensi dalam praktiknya (Bahtiar et al., 2021).

E-Government dan digital government di Indonesia diperkuat dengan hadirnya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang strategi pengembangan e-Government dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik (Bahtiar et al., 2021). Sistem digital government di Indonesia saat ini juga sudah banyak diterapkan dalam pelayanan di tingkat daerah salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara. Di Sumatera Utara government sudah mulai bermunculan dan digunakan diantaranya terkait dengan sistem pembayaran pajak yang menghadirkan layanan berbasis digital.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat (Ratminto., & Winarsih, 2013). Untuk menciptakan pelayanan yang baik bukan hanya pemerintah pusat saja yang wajib bertanggung jawab tetapi pemerintah daerah (pemda) harus ikut berpartisipasi dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan (Melinda et al., 2020). Kebijakan e-SAMSAT pada pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan, diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut Perpres No.5/2015). Perpres No.5/2015, menyebutkan bahwa : Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik telah memberikan dampak signifikan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan itu sendiri. Kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik saat sekarang ini dirasakan masih kurang hampir setiap hari media melaporkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota, maupun propinsi. Ketidakpuasan tersebut tergambar antara lain dalam beberapa unjuk rasa (Ariany & Putera, 2013). Pada bidang pelayanan pajak yang di sediakan oleh SAMSAT, sedang dikembangkan system pelayanan elektronik melalui aplikasi e-SAMSAT, Pada kebijakan yang telah ada, diharapkan masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus pajak kendaraan. Pengembangan e-SAMSAT sebagai inovasi baru di bidang pelayanan publik oleh SAMSAT belum tentu memberikan solusi terbaik untuk masyarakat dan meningkatkan pelayanan public serta tercapainya tujuan peningkatan pelayanan, yaitu mewujudkan kesadaran pajak untuk membayar pajak bermotor sehingga meningkatkan penerima pajak kendaraan bermotor. Karna pada pelayanan e-SAMSAT banyak ditemukan

berbagai hambatan, sehingga pelayanan e-SAMSAT bisa dikatakan belum maksimal mencapai tujuan awal pengembangan e-SAMSAT itu sendiri. Hasil yang diharapkan dari pengembangan e-SAMSAT adalah akan memberikan dampak signifikan besar terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan dan akan meningkatkan pada manajemen pembayaran pajak kendaraan. Namun pada kenyataannya penerapan e-SAMSAT tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak jalan, dan memudahkan proses pengelolaan pembayaran pajak jalan. Artinya, implementasi e-SAMSAT masih memiliki banyak kendala. Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu Pemerintah daerah yang pada saat ini telah menerapkan layanan e-SAMSAT dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

METODE

Metode penelitian merupakan langkah yang diambil oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan berbagai data ataupun informasi yang kemudian diolah kembali secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur atau studi kepustakaan dengan mengkaji artikel terdahulu terkait penerapan aplikasi e-SAMSAT di Kota Medan yang akan di analisis dan dibuat kesimpulan untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian terdahulu tersebut. Kajian literatur ini dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang sedang berlangsung.

PEMBAHASAN

Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, maka mensyaratkan adanya pelayanan prima yang harus dilakukan oleh penyelenggara layanan publik. Menurut Ismail, tujuan dari pelayanan prima adalah “memberikan kepuasan atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, mutu pelayanan publik adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan dari praktik pelayanan yang Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat, diperlukan aturan dalam pelayanan publik. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya merupakan pelayanan fisik yang sifatnya pribadi dan layanan administratif yang biasa terdapat pada suatu kegiatan organisasi (Yusuf, 2019). E-Government diselenggarakan oleh

pemerintahan bertujuan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam persaingan global. Kualitas pelayanan merupakan kondisi terjalinnya hubungan yang dinamis antara pengguna dan penyedia layanan, termasuk layanan dan manusia. Pelayanan publik erat kaitannya dengan kapasitas, daya tanggap, ketepatan waktu dan infrastruktur yang tersedia. Suatu jasa dapat dikatakan diberikan jika jasa yang diberikan memenuhi harapan konsumen jasa. Ini adalah layanan yang sangat baik. Sebaliknya jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna jasa maka kualitas pelayanan dapat dikatakan buruk. Kualitas layanan tidak didasarkan pada pandangan atau persepsi penyedia layanan/layanan, tetapi pada persepsi konsumen dan aturan atau regulasi kualitas. Menyajikan. Keberhasilan implementasi dari aplikasi e-SAMSAT saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung diantaranya faktor eksternal pemerintah dan faktor internal pemerintah (Jalma et al., 2019)

Program e-samsat adalah sebuah program untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat elektronik (ATM). Program e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena apabila wajib pajak yang akan membayar pajak PKB diberikan kualitas pelayanan yang baik, mudah, nyaman, dan aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban wajib pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotornya. Wajib pajak dapat menjadi enggan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, bilamana wajib pajak merasa tidak puas terhadap pelayanan yang ada dan merasa bahwa prosedur administrasi yang ditetapkan terlalu menyulitkan sehingga wajib pajak menunggak pembayaran pajaknya. (Veransa, 2021)

Penentu seberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukanlah dari pemerintah,

melainkan masyarakat langsung pengguna ataupun mengakses website ini. Pemerintah harus teliti dalam menentukan jenis aplikasi e- government yang harus diutamakan pengembangannya agar memberikan value yang dapat dirasakan masyarakat. Penerapan e-SAMSAT masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat diterapkan secara maksimal. Sistem administrasi perpajakan yang saat ini diterapkan melalui modernisasi sistem yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga terwujudnya asas-asas umum pemerintahan yang baik belum dapat terlaksana secara maksimal. Tidak berjalannya sistem e-SAMSAT secara maksimal dapat ditandai dari masih banyaknya pengurusan pembayaran pajak ke loket-loket pembayaran pada SAMSAT Medan Utara, sehingga kebijakan e-SAMSAT yang seharusnya dapat mempermudah layanan bagi wajib pajak tidak belum memberikan manfaat yang optimal. Padahal semakin mudah sistem administrasi yang diterapkan, maka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Garut, 2021)

Kurangnya keamanan sistem layanan e-SAMSAT dapat dilihat dari kemungkinan padamnya sistem yang sangat mengganggu sehingga dapat terjadi kesalahan yang pada akhirnya dapat merugikan Wajib Pajak. Dalam hal ini kesalahan tidak dapat diperbaiki secara otomatis dan pihak wajib pajak harus mendatangi kantor SAMSAT untuk mengadukan kesalahan tersebut. Layanan menjadi lebih kompleks daripada sistem manual karena kesalahan. Penerapan sistem e-SAMSAT belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melaksanakan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan layanan pembayaran pajak kendaraan yang diberikan oleh program e-SAMSAT belum memenuhi prinsip dan standar kualitas pelayanan publik. Akibat kualitas pelayanan publik yang belum memuaskan, eSAMSAT juga gagal mewujudkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Selain itu, kendala penerapan eSAMSAT dalam mencapai prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik adalah belum terpenuhinya standar kualitas layanan yang baik dalam pelaksanaan layanan eSAMSAT. Sebagai hasil dari implementasi eSAMSAT juga tidak memenuhi prinsip umum atau prinsip good governance.

Terdapat perubahan cara pandang masyarakat dalam melihat posisi pemerintah daerah yang pada awalnya pemerintah hadir sebagai instrumen penguasa menancapkan pengaruhnya ke tengah masyarakat menjadi instrumen publik yang hadir untuk melayani masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan e-SAMSAT kota medan belum mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Hal ini dikarenakan pengelolaan sistem e-SAMSAT belum dilakukan secara baik, akibatnya seringkali terjadi gangguan kepada sistem e-SAMSAT. Sehingga wajib pajak mengalami hambatan dan dalam keadaan tertentu sama sekali tidak dapat melakukan pembayaran secara online melalui sistem e-SAMSAT. Keterbatasan tersebut menyebabkan sistem e-SAMSAT belum mampu untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak (Kabullah et al., 2019)

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Aplikasi Samsat Online Nasional di Provinsi Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah Pengguna
1	2019	0
2	2020	2155

Sumber : UPT PDOLPD, tanggal 07 September 2020

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa jumlah pengguna aplikasi Samsat Online Nasional pada tahun 2019 tidak ada. Jumlah pengguna aplikasi Samsat Online Nasional pada tahun 2020 sebanyak 2155. Jumlah data pengguna tersebut masih jauh dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Utara yang pada tahun 2018 sebanyak 8.711.742 unit dan setiap tahunnya bertambah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui dan tidak menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional.

(Siregar et al., 2021) Beberapa kendala dalam optimalisasi pelaksanaan e-SAMSAT diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya sosialisasi informasi persyaratan dan penggunaan e-SAMSAT di Kota Medan. Informasi mengenai e-SAMSAT, masih belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Pada awal launching, layanan e-SAMSAT memang sudah disosialisasikan kepada masyarakat, tetapi sosialisasi tersebut belum maksimal. Akibatnya masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui secara rinci mengenai persyaratan dan penggunaan e-SAMSAT. Hal ini diakui oleh Cecep Pebrianto, selaku Kepala UPT Medan Utara, yang mengatakan bahwa sosialisasi mengenai e-SAMSAT memang belum secara maksimal diberikan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan wajib pajak lebih mudah menerima dan memahami informasi tentang manfaat pelayanan mobil SAMSAT Keliling dan Gerai SAMSAT dari pada e-SAMSAT. Sedangkan mengenai informasi e-SAMSAT lebih banyak disosialisasikan melalui website resmi”.

2. Terbatasnya jumlah SDM Untuk Tenaga Operator. Pelaksanaan operasional layanan e-SAMSAT membutuhkan tenaga ahli yang mumpuni dalam mengoperasikan sistem operasional website resmi e-SAMSAT. Oleh karena itu petugas operator yang memahami sistem operasi. Dalam pelaksanaan e-SAMSAT. UPT Medan Utara masih kekurangan tenaga ahli yang mampu mengoperasikan sistem layanan e-SAMSAT secara baik dan professional. Sebagai akibatnya, sistem layanan e-SAMSAT melalui website belum berjalan secara baik dan maksimal, karena masih sulit untuk diakses oleh wajib pajak.

3. Gangguan Jaringan Internet Masih sering terjadi gangguan jaringan internet, sehingga e-SAMSAT masih belum bekerja optimal. Hal ini sesuai keterangan yang disampaikan oleh Anwar, salah seorang wajib pajak yang menyatakan bahwa beliau pernah melakukan registrasi pembayaran pajak kendaraan melalui e-SAMSAT, tetapi tidak berhasil. Padahal saudara anwar telah melakukan registrasi sebanyak dua kali melalui sms. Pada saat saya gagal dalam registrasi via sms, kemudian beliau mencoba melakukan registrasi melalui website. Ternyata untuk registrasi, membutuhkan waktu yang agak lama, karena saat dimasukkan nomor chasing kendaraan, nomor kendaraan, dan lain-lain, proses membaca sangat lambat. Kalau cuma liat status nama pemilik kendaraan saja, masih lumayan cepat loadingnya. Tapi pada tahap registrasi, setelah dicoba beberapa kali prosesnya sangat lambat”. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Cecep Pebrianto, selaku Kepala UPT Medan Utara, lambatnya proses registrasi tersebut dikarenakan gangguan jaringan internet. Jaringan internet e-SAMSAT memang sering mengalami gangguan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang mengakses jaringan website tersebut, sebab website tersebut dapat diakses oleh wajib pajak. Terlebih lagi pada saat jam kerja, proses loading akan lebih lamalagi, jika dibandingkan akses diluar jam kerja seperti di malam hari”.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan e-SAMSAT hal ini Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan e-SAMSAT masih banyak kurang dan perlu penambahan. Sarana dan prasana pendukung yang paling utama dalam layanan e-SAMSAT adalah sistem operasional (website) dari e-SAMSAT. Website resmi dari e-SAMSAT masih belum stabil, terkadang bias diakses dan pada waktu yang lain tidak dapat diakses oleh wajib pajak. Hal ini tentunya dapat diatasi dengan membangun sistem operasional websiter yang handal, yang tentunya harus didukung oleh perangkat komputer yang baik dansesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, baik itu spesifikasi hardware maupun software-nya.

KESIMPULAN

Kebijakan e-SAMSAT pada pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan, telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Pada penyelenggaraan aplikasi e-SAMSAT di Kota medan KhususnyA DAERAH Medan Utara, E-SAMSAT gagal meningkatkan kualitas pelayanan

publik dan mencapai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan pelayanan perpajakan kendaraan yang diberikan melalui program e-SAMSAT masih belum memenuhi prinsip dan standar kualitas pelayanan publik. E-SAMSAT juga gagal mencapai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik karena kualitas pelayanan publik yang tidak terpenuhi. Selain itu, kendala implementasi e-SAMSAT dalam mencapai prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik adalah tidak terpenuhinya standar pelayanan prima dalam penyelenggaraan layanan e-SAMSAT. Oleh karena itu, mengimplementasikan e-SAMSAT juga gagal mencapai prinsip-prinsip umum atau prinsip-prinsip good governance.

- Alindro, N., Putera, R. E., Publik, A., Andalas, U., & Padang, K. (2021). *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia , efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud.* 9(1), 218–227.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Bahtiar, R., Myrna, R., & Susanti, E. (2021). Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) di Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 230–253. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Garut, D. I. K. (2021). *PEMANFAATAN WEBSITE SEBAGAI BENTUK DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK.* 3(1), 78–93.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Siregar, R. S. N., Marzuki, & Affan, I. (2021). Sistem Pelayanan Elektronik Melalui Aplikasi E-Samsat Dalam Rangka Upaya Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1 Januari 2021), 292–307.
- Veransa, arpy mahliza. (2021). *Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Upt Ppd.*
- Yusuf, S. Y. M. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Kantor Pelayanan Bersama Samsat Mataram. *Media Bina Ilmiah*, 13(8), 1433. <https://doi.org/10.33758/mbi.v13i8.221>